

Alonso de Zorita, sus obras mayores y la política indiana de Felipe II (1561-1585)

Alonso de Zorita, his major works and the Indian politics of Philip II (1561-1585)

*José Enrique Atilano Gutiérrez*¹

*María Isabel Terán Elizondo*²

Resumen: La intención de este artículo es la de estudiar, desde una perspectiva historiográfica, los diversos contextos históricos y políticos en los que la obra de Alonso de Zorita fue creada. Cada una de las obras que aquí se analizarán refleja una situación política en particular, pues las temáticas tratadas en ellas guardan una estrecha relación con problemas atendidos por la Corona hispana durante la segunda mitad del siglo XVI. Esos años coinciden con una época de reformas, hechas todas ellas con la intención de mejorar la administración económica y política indiana; y, también, con las intenciones de un oidor de sumarse a los posibles beneficios producto de dichos cambios.

Palabras clave: Alonso de Zorita, Felipe II, Historiografía indiana, Política indiana, siglo XVI, Manuscritos.

Abstract: The intention of this article is to study, from a historiographical perspective, the different historical contexts in which the works of Alonso de Zorita were created. Each of the works that will be analysed here reflects a particular political situation, as the themes dealt with in them are closely related to problems addressed by the Hispanic Crown during the second half of the 16th century. These years coincided with a period of reforms, all of them aimed at improving the economic and political administration of the Indians. And, also, with the intentions of an oidor to join in the possible benefits resulting from these changes.

Keywords: Alonso de Zorita, Philip II, Indian Historiography, Indian Politics, 16th century, Manuscript.

Introducción

La obra del oidor Alonso de Zorita (¿1512?-¿1585?) ha sido objeto de diversos estudios académicos dentro de la historiografía indiana y novohispana.³ Los primeros, surgidos en el siglo XIX la rescataron de bibliotecas y archivos de diferentes partes del mundo.⁴ En este artículo se estudiarán las *Obras Mayores* de este oficial, en función del contexto histórico en el que fueron elaboradas. De esta manera, intentaremos demostrar que cada una de las obras estudiadas en esta investigación reflejó una situación política en

¹ Mexicano. Doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, México. Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU), México. jose_atilano@uaeh.edu.mx. <https://orcid.org/0000-0001-8476-4646>

² Mexicana. Doctora en Literatura Mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), México. isabelteran@uaz.edu.mx. <https://orcid.org/0000-0003-0644-4975>

³ Uno de los estudios generales más recientes es: María Luisa Rodríguez Sala y Muro y Virginia Ramírez Ortega, Alonso de Zorita, Vasco de Puga y Tomás López Medel, sus trayectorias y obras como integrantes del estamento de los oidores de la Nueva España 1552-1565 (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 2019). <https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5679>

⁴ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos para la historia de México*, Tomo II. (México: Porrúa, 2004 (1886)).

particular, pues todas las temáticas tratadas en ellas guardan una estrecha relación con problemas atendidos por la Corona hispana durante la segunda mitad del siglo XVI.

La forma en que organizamos las obras que conforman esta investigación es cronológica. Empezamos con el «Proyecto Florida», un memorial redactado entre 1560 y 1561 en el que Zorita y algunos frailes misioneros intentaron convencer a Felipe II de cubrir los gastos de expediciones de pacificación indígena en la parte septentrional novohispana; y terminamos con la *Relación de la Nueva España*, manuscrito de 1585 en el que Zorita resumió la trayectoria del proyecto evangélico misionero franciscano y su importancia en la creación de la realidad social indígena en la Nueva España. En este sentido, vemos cómo Zorita quiso ser partícipe de una nueva ola de conquistas, cuya característica principal era la de utilizar métodos pacificadores que habían funcionado en el centro y sur del virreinato.

Es importante decir que el análisis de todas estas obras tiene un mismo hilo conductor: las obras de Zorita no son necesariamente producto de un solo autor, como tampoco su contenido es producto de la iniciativa personal de un individuo por difundir el conocimiento y la experiencia adquirida durante el ejercicio de sus funciones como oidor; más bien, las temáticas abordadas en cada una de ellas son la respuesta a una política que está cambiando y que pretende concentrar el poder en la Corona y las instituciones que la representan en América. En ese sentido, seguimos lo expuesto por Fernando Bouza a continuación:

durante lo siglos XV, XVI y XVII, en el proceso de creación intelectual también estaban presentes las más humildes tareas de mera copia, compilación y comentario, aunque es cierto que el tipo de autoría moderna se iría abriendo camino [...] precisamente gracias a que la implantación de la imprenta supuso, por una parte, liberarse de la copia manuscrita, que hacía borrosos los límites entre las distintas manos que re-escribían una obra al copiarla, y, de otra, la posibilidad del establecimiento de una *República de las Letras* merced al conocimiento masivo que favorecía la tipografía.⁵

Visto desde esta manera, en este artículo nos interesa bosquejar, en términos generales, la relación que existe entre la acción comunicativa⁶ de un manuscrito y la estética de la recepción de los lectores ideales a los que iba dirigido.⁷ Dicho con otras palabras, lo que pretendemos exponer es la capacidad de lectura y escritura política que Zorita plasmó en sus obras al momento de querer dar entera noticia a Felipe II sobre los sucesos de unas Indias Occidentales que desde hacía años ya no habitaba, pero que gracias al rescate y uso de memoriales, relaciones, historias y demás formas discursivas,⁸ creía que aún podía serle útil a la Monarquía Católica.

Alonso de Zorita (1512-1585 ca.)

Alonso de Zorita fue un oidor del siglo XVI que desempeñó funciones en las Audiencias de Santo Domingo, Guatemala y Nueva España. A pesar de su importancia en la

⁵ Fernando Bouza, *Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVII)*. (Madrid: Akal, 2018), 82.

⁶ Jürgen Habermas. *Teoría de la acción comunicativa*. 2 tomos. (Madrid: Taurus, 1999).

⁷ Hans Robert Jauss, *La historia de la literatura como provocación*. Prólogo de D. Ródenas de Moya. Traducción de J. Godo Costa y J.L. Gil Aristu. (Madrid: Gredos, 2013). [Originalmente publicado como *Literaturgeschichte als Provokation*, 1970]

⁸ Perla Chinchilla, «Las 'formas discursivas'. Una propuesta metodológica», *Historia y Grafía* (Universidad Iberoamericana), año 22, n.º. 43 (julio-diciembre 2014): 15-40.

vida política indiana, sobre su vida personal se sabe muy poco; ha sido a través de sus manuscritos que podemos conocer algunos datos. El año de su nacimiento, 1512, fue estimado a partir de lo dicho por él mismo en la «Dedicatoria» a su *Relación de la Nueva España*, donde mencionó que tenía 73 años en 1585.⁹ La fecha de su fallecimiento (1585) ha sido, también, un supuesto. Otra conjetura es el lugar donde nació. Córdoba fue tomada como la ciudad de nacimiento de su padre, Alonso Díaz de Zorita, quien fue juez, mayordomo y oficial de esa ciudad; su madre, Inés Fernández de Valdelomar y Córdoba, fue hija de Pedro Fernández Valdelomar y de Ana de Córdoba.¹⁰

Gracias a esas aproximaciones biográficas, Zorita puede ser catalogado como parte del estamento urbano hispano. El trabajo de su padre hizo que su familia fuera conocida en Granada, lo que le permitió hacerse de una modesta fortuna, fama y tierras.¹¹ Esta posición le permitió a Zorita estudiar en la Universidad de Salamanca, principal espacio de formación humanista y legislativa del siglo XVI de la Península Ibérica. Desafortunadamente, no se tienen registros de los años en los que cursó sus estudios; sin embargo, se ha calculado su estancia universitaria en el periodo que va de 1537 a 1540. Allí se graduó en leyes y, al poco tiempo, ejerció su primer cargo como abogado de pobres en la audiencia de Granada. Haciendo uso de sus funciones, se dedicó a resolver problemas de índole jurídica en esta ciudad, siendo el mediador entre el «mundo de letrados» y los litigantes que acudían con la intención de ver resueltos conflictos de diverso orden, sin tener que pagarle directamente a él por sus servicios, en su calidad de «abogado para pobres».

Zorita llegó al Nuevo Mundo en 1548 como visitador y juez de residencia. Para llevar a cabo este viaje, su padre cubrió todos los gastos. En esta travesía indiana lo acompañaron su esposa, Catarina de Cárdenas, y su hermano, Juan Pérez de Zorita.¹² Su primera tarea en esta audiencia fue la de realizar un juicio de residencia al licenciado Miguel Díez de Armendáriz, juez y gobernador del Nuevo Reino Granada, cuya jurisdicción comprendía las provincias de Santa Marta, San Juan, Guayana, Popayán y Cartagena de Indias, territorios actuales de Colombia y Venezuela. Durante su estancia en este territorio, Zorita intentó hacer válidas las *Leyes Nuevas de 1542* por mandato real, sobre todo, fue enviado para crear los primeros registros base para la tasación de los tributos en pueblos indígenas y de los diezmos en las recién creadas ciudades, villas y pueblos neogranadinos.

El Nuevo Reino de Granada fue una capitanía general cuyos recursos, comparados con los de la zona central de Nueva España o las regiones de Lima y el Cuzco eran escasos, haciéndolo un territorio de poco interés para los conquistadores y colonos europeos. Cuando Zorita llegó habían pasado apenas unos años que los adelantados Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar habían bautizado esos territorios en honor de la provincia hispana que lleva el mismo nombre. Aunque el Nuevo Reino de Granada había sido «descubierto» a la par de la Nueva España o el Perú, lo disperso de la población originaria y la falta de recursos provocaron que se postergara la ocupación

⁹ Alonso de Zorita, *Relación de la Nueva España*. 2 tomos. Edición de Ethelia Ruiz Medrano, Wiebke Ahrndt y José Mariano Leyva. (México: CONACULTA, 2011 (1999)), 15.

¹⁰ El matrimonio tuvo 9 hijos: Alonso de Zorita, Juan Pérez de Zorita, Francisco de Zorita, Miguel Díaz de Zorita, Lucía de Zorita, María Zorita de Villavicencio, Elvira Zorita de Villavicencio, Inés de Zorita y Ana de Zorita Villavicencio. Al respecto, véase: Ralph H. Vigil. «Alonso de Zorita: Early and Last Years». *The Americas*, vol. 32, n.º. 4 (1976): 505. <https://doi.org/10.2307/979827>

¹¹ *Ibid.*, 504-505.

¹² *Ibid.*, 508.

Europea en aquel lugar.¹³ La ciudad sede de la Real Audiencia, Santa Fe, fue fundada por Jiménez de Quesada en 1538, es decir, apenas diez años antes de la llegada de Zorita.

Antes de ese acto inaugural, la ocupación europea había sido intermitente. Entre otras cosas, porque, a diferencia de las capitales del imperio incaico y Mexica, la población indígena originaria vivía dispersa en el territorio. Además, éste era pantanoso, por lo que muchas expediciones se perdieron provocando desánimo entre quienes deseaban repetir las hazañas de Hernán Cortés o de Francisco Pizarro en aquellas tierras. Lo único que motivó la continuación de estas expediciones fue la promesa de encontrar *El Dorado*, la mítica ciudad famosa por sus yacimientos de oro. El sueño de encontrarlo y la promesa de asentar una gobernación que permitiera comunicar las costas del Pacífico con las del virreinato peruano mantuvieron el interés de los exploradores durante las primeras cuatro décadas del siglo XVI.¹⁴ Durante este periodo, «las entradas tierra adentro» y los rescates, que fueron un modo de adquisición de riquezas entre navegantes, soldados y comerciantes y los indígenas de la zona, mantuvieron poblado el Nuevo Reino de Granada.

De hecho, la misión de Zorita, que fue la de realizar las primeras tasaciones de tributos, era clave para entender la lentitud del establecimiento del orden colonial en el Nuevo Reino de Granada.¹⁵ Si bien se organizó bajo la misma estructura administrativa y jurídica de otras gobernaciones, los pobladores lograron mantener su autonomía ordenando por su cuenta las labores de evangelización y construcción de pueblos y ciudades, distanciándose del proyecto metropolitano; en definitiva, la normativa legal se acomodó a los intereses individuales de los habitantes de la gobernación.

En 1552, Alonso de Zorita se encontraba en la audiencia de Santo Domingo donde, según sus biógrafos, fue reconocido «por llevar sus diligencias e impartición de justicia en un modo eficaz».¹⁶ Durante esa estancia, Zorita estrechó lazos con los dominicos y, posteriormente, con los franciscanos. A raíz de esa relación, el oidor conoció a un grupo de religiosos interesados en conservar y defender las concesiones papales otorgadas a los mendicantes.

El último peldaño que Zorita escaló antes de su llegada a la audiencia de México fue en Guatemala en 1553. Allí visitó los pueblos aledaños de Guatemala para resolver problemas relacionados con las encomiendas, los tributos y los servicios personales indígenas dentro de los territorios de su jurisdicción, tal y como lo había intentado hacer en el Nuevo Reino de Granada. Cabe resaltar que fue gracias a la experiencia ganada como visitador y como juez de residencia que construyó una posición política que fue cambiando con los años.

En 1556, Zorita recibió su promoción a la audiencia de México por recomendación del virrey de la Nueva España, Luis de Velasco. Como muestra de afecto y protección hacia Zorita, fue el mismo virrey quien le otorgó el grado de doctor en leyes en la Real y Pontificia

¹³ Elizabeth Yazmín Chávez Aguilar, «De la iglesia misionera a la iglesia diocesana en Santa Fe de Bogotá. El Sínodo de Juan de los Barrios y el Catecismo de Zapata de Cárdenas». *Revista Mexicana de Historia del Derecho Nueva Época*, vol. 34, n.º. 46 (julio-diciembre de 2024): 169. <https://doi.org/10.22201/ij.24487880e.2024.46.19246>.

¹⁴ Carmen López, «Las sociedades indígenas y conquistadores. Apas y Supays». En *Historia de América Andina*, coordinado por Enrique Ayala. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2003: 24-28.

¹⁵ Diana Bonnett Vélez, «Entre el interés personal y el establecimiento colonial. Factores de confrontación y conflicto en el Nuevo Reino de Granada entre 1638 y 1570». *Historia crítica*, n.º. 39 (noviembre de 2009): 52-67. <https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009.03>

¹⁶ Ralph H. Vigil, Alonso de Zorita, *Royal judge and Christian humanist, 1512-1585* (University of Oklahoma Press, 1987), 3.

Universidad de México.¹⁷ Esta cercanía con el virrey consolidó su posición como oidor gracias a la defensa del proyecto de evangelización y administración del trabajo indígena llevado por los frailes.

El contexto anterior permite comprender por qué la trayectoria de Zorita como oficial de esta audiencia se mantuvo sólida a lo largo de poco más de diez años en la Nueva España (1553-1566). En 1560 pidió su retorno al Viejo Mundo debido a un malestar auditivo producto de sus constantes viajes. De aquí se desprenden dos acontecimientos importantes en su vida. El primero fue una carta enviada al rey Felipe II por los provinciales de los religiosos agustinos, franciscanos y dominicos de la Nueva España en la que pedían que el oidor se quedara en Indias, ya que lo necesitaban para que siguiera intercediendo en la audiencia de México como principal portavoz de sus intereses.¹⁸ A esta petición se sumó una carta enviada por el dominico fray Bartolomé de Las Casas en el mismo tenor. El segundo acontecimiento se deriva del anterior, ya que, entre 1560 y 1561, Zorita firmó un memorial presentado a Felipe II donde quedó plasmado su interés por pacificar y evangelizar los territorios septentrionales indios. La Corona, por su parte, aprobó este proyecto con la condición de que los interesados se hicieran responsables de los gastos producto de esta propuesta.

En 1563, Jerónimo de Valderrama, visitador real a la Nueva España, sometió a Zorita a juicio de residencia junto al resto de los miembros de la Real Audiencia, tal y como se esperaba que sucediera al término de cada periodo de funciones. En este juicio, también, fue analizada la actuación de otros personajes importantes de la época como lo fue el también oidor Vasco de Puga. Como resultado de este ejercicio judicial, a los oidores se les impusieron «autos», donde quedó establecido el cese de sus funciones: a Vasco de Puga, doce años; a Zorita, cinco. Esta situación le sirvió de pretexto a este último para solicitar, una vez más, su regreso al Viejo Continente, petición que le fue concedida hasta 1566.¹⁹

Respecto a lo que sucede en la vida de Zorita entre los años de 1566 y 1585 no hay indicios documentales. Esto se debió, principalmente, porque al no ser ya un oficial en funciones en la Nueva España ni en el resto de los virreinos indios, su presencia en la documentación en los archivos españoles y americanos es escasa. Con base en la información recopilada por Ralph H. Vigil,²⁰ se sabe que Zorita fue despojado de una suma de 7,000 ducados a su arribo a Granada, debido a las constantes guerras sostenidas en Europa.

¹⁷ *Ibid.*, 55.

¹⁸ Joaquín García Icazbalceta, *Cartas de religiosos. siglo XVI.* (México: Editorial Haydhé, 1941), 248-250.

¹⁹ Respecto a los servicios brindados por Zorita como oidor en las Indias Occidentales, la opinión que sus especialistas construyeron fue bastante diversa. Así, tenemos que, para Joaquín García Icazbalceta, Zorita fue un oficial que representó correctamente las políticas de la monarquía española y siempre estuvo al servicio de la Corona para impartir justicia en beneficio de los indios y frailes novohispanos. Contraria fue la perspectiva de Manuel Serrano y Sanz, ya que, para él, Zorita fue un miembro de las cortes novohispanas que siempre mostró un lado débil y lleno de pesares al momento de ejercer sus actividades; esto lo acompañó con comentarios tan contundentes en los que describía el excesivo interés económico por parte del oidor y su expuesta salud física a causa del clima indiano. Estas aproximaciones biográficas son importantes, ya que fueron los primeros intentos en colocar a Zorita en las investigaciones históricas. Posteriormente, los análisis a su vida fueron cada vez más contextuales y revisionistas; aquí se insertan los estudios de Ralph H. Vigil y Beatriz Bernal, cuyas investigaciones se centraron en las relaciones que Zorita forjó con base en sus influencias como oidor en las audiencias y su empatía hacia los proyectos misioneros.

²⁰ Ralph H. Vigil, *Alonso...*, 245.

Diez años más tarde, Zorita presentó una petición al Consejo de Indias para que le fuera retribuido su salario como oidor, ya que la sentencia impuesta en 1564, y formalizada en 1572, ya había finalizado; en ese mismo documento, aprovechó para recordar el pago de la deuda contraída por la Corona a su regreso a Europa.²¹

La comunicación epistolar entre Zorita y el rey no terminó allí. En junio de 1576, Zorita solicitó al Consejo de Indias que le devolvieran el *Cedulario* que había enviado en 1574, pues era tiempo que no recibía alguna respuesta por parte de esta institución de querer publicar su obra, por lo que consideraba que era mejor tener el manuscrito en su posesión; sin embargo, el manuscrito nunca le fue restituido. Para 1578, Zorita recibió un permiso de veinte años para imprimir su *Suma de tributos* en latín. Esta obra no llegó, a diferencia del resto de sus manuscritos, a las imprentas contemporáneas. A la fecha, está perdida, si es que alguna vez existió. Del contenido de esta *Suma* se sabe por las referencias hechas por el propio Zorita a lo largo de la *Relación de la Nueva España*.²²

Hasta aquí se puede observar que la visibilidad de este oficial retirado en los estudios actuales sobre temas novohispanos se debe a la recuperación de sus obras durante los siglos XIX y XX. Las investigaciones han confirmado que la mayoría de éstas fueron redactadas a su regreso a Granada, gracias a la constante comunicación que tuvo con amistades y representantes de las círculos letrados europeos e indianos. Producto de ello fueron los siguientes títulos: *Breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España* (1566-1585 ca.), *Cedulario* (1574), *Sumas de tributos y diezmos* (1578 ca.), *Relación de la Nueva España* (1585) y *Discursos de la vida humana* (1585 ca.). El listado anterior de obras nos muestra que Zorita tuvo una vasta capacidad letrada para elaborar distintos tipos de escritos con los que intentó hacer llegar sus deseos por seguir siendo útil a la Corona.

Ahora es turno de analizar el contexto de aparición de los principales manuscritos de Alonso de Zorita, haciendo énfasis en las argumentaciones que utilizó en cada uno de ellos y que provocaron que la monarquía española no atendiera sus demandas. La intención de este ejercicio es la de profundizar en la producción de un conocimiento letrado que circulaba al interior de las diversas dependencias de Felipe II cuya finalidad era la de solicitar favores al rey.

La corona española y Alonso de Zorita: aceptación y rechazo

Memorial (1560) o el Proyecto Florida: La nueva política hacendaria de Felipe II y la negativa de conquista del septentrión novohispano

Como dijimos líneas arriba, a partir de ahora se abordará el contenido de los manuscritos de Alonso de Zorita presentados ante el Consejo General de Indias en respuesta a ciertos sucesos políticos de la monarquía española. Como oficial al servicio de la Corona, Zorita acumuló la experiencia necesaria para hablar sobre temas relacionados con la conquista de nuevos territorios; también, hizo compilaciones de leyes y estatutos reales y externó su opinión en cartas, cuyo contenido estaba siendo discutido en distintos puntos del imperio. Sin embargo, es sabido que estos manuscritos no fueron del interés real, pues

²¹ *Ibid.*, 256.

²² Es casi nula la información que se tiene sobre la *Suma*. En la *Relación*, Zorita hace referencia de ella en tres ocasiones y en ninguna de ellas aporta datos relevantes de su contenido. No obstante, a pesar de esta laguna informativa, podemos especular que el contenido de este escrito pudo tener la influencia directa de la *Relectio de Decimis* que fray Alonso de la Vera Cruz escribió entre 1555 y 1557, pues en su *Relación* y otros escritos anteriores, Zorita cita dicha obra cuando toca el tema del sistema de tributación y hacendario indígena.

fueron escritos que se presentaron de manera tardía o, bien, no estuvieron en consonancia con él. No obstante, su contenido nos brinda indicios sobre la manera en que Zorita entendió la política real y cómo podría seguir formando parte de ella, aun sin tener cargos oficiales dentro del aparato judicial indiano.

Así, uno de los escritos con los que se cuenta para conocer el pensamiento político de Alonso de Zorita en su última etapa como oidor en la Nueva España es un *Memorial* de 1560, también conocido como *Proyecto Florida*, presentado al Consejo de Indias.²³ Este documento, dividido en 24 puntos, apareció por primera vez publicado en el tomo II de los *Documentos para la historia de México* de Joaquín García Icazbalceta en 1886 y es la edición que analizamos en este apartado.²⁴ Fue elaborado con la intención de presentar una propuesta de conquista y pacificación de los territorios de Florida, Nuevo México y Copala. Para elaborar este manuscrito, Zorita se basó en los relatos de las hazañas de Francisco Vázquez Coronado realizadas en la década de 1540,²⁵ así como en otras expediciones a la zona realizadas por Juan Ponce de León, quien descubrió este territorio en 1513, y de Pánfilo de Narváez, a quien le fue otorgado el título de Adelantado en 1527;²⁶ con ellas, Zorita

²³ Sobre su primera etapa, pueden consultarse los informes y correspondencia que enviaba durante la ejecución de sus funciones como oidor en las primeras audiencias en las que participó. Al respecto, véase el estudio introductorio de Manuel Serrano y Sanz de su *Historia de la Nueva España*.

²⁴ Alonso de Zorita, «Memorial de Don Alonso de Zorita», en Joaquín García Icazbalceta, *Documentos para la historia de México*, t. II, México, Porrúa, 2004 (1886), 333-342. Sobre la manera en que debían escribirse y presentarse los memoriales en el siglo XVI, véase: Alfredo Alvar Ezquerria. «Unas ‘Reglas Generales para remitir memoriales’ del siglo XVI», *Cuadernos de Historia Moderna*, n.º. 16 (1995): 47-71.

<https://digital.csic.es/bitstream/10261/8307/1/Unas%20Reglas%20Generales%20para%20remitir%20Memoriales%20del%20siglo%20XVI.pdf>. Otras publicaciones importantes sobre este tema son: Alejandra Leal Ladrón de Guevara. «Documento memorial: desde la filosofía a la historia de América». *Revista Austral de Ciencias Sociales*, n.º. 15 (2008): 33-44; Caroline Curill (ed.), *Cartas y memoriales de Francisco Palomino, defensor de indios de Yucatán, una voz crítica del sistema colonial (XVI)* (México, Izamal: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán, 2016); Iván R. Reyna, «Las cartas y memoriales de Alonso de Medina: ¿Es posible hablar de un ‘sentimiento criollo’ en el siglo XVI?». *Hipogrifo*, n.º. 4 (2016): 231-241; Alfredo José Martínez González, «Memoriales presentados a Felipe II de Cristóbal de Barros y Diego Marroquín sobre fundamento naval, comercio, legislación e instituciones cantábricas (1570aprox.)», *AHDELXXXVIII-LXXXIX* (2018-2019): 569-606.

²⁵ Francisco Vázquez de Coronado y Lujan (Salamanca, 1510-Ciudad de México, 1554); también fue gobernador del virreinato de Nueva Galicia (1537). Algunos libros en los que se publicaron sus memoriales y cartas son: Ilda Elizabeth Moreno Rojas, comp., *Descubrimiento de las Siete Ciudades de Cibola y Quívira*. (México: Universidad de Sinaloa, 2015); Francisco Vázquez de Coronado y Luján. *Las 7 ciudades: expedición de Francisco Vázquez de Coronado*. (México: Editorial Campeador-Editorial Jus, 1965). Colección «Figuras y episodios de la historia de México», n.º 27 y; Francisco Vázquez de Coronado y Lujan. *Relation du voyage de Cibola, entrepris en 1540*. En *Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l’histoire de la découverte de l’Amérique publiés pour la première fois en français*, editado por H. Ternaux-Compans. (París: Arthus Bertrand Libraire-Éditeur, 1838). Como dato, la edición francesa de la *Breve y sumaria relación* de Alonso de Zorita fue publicada cinco años después por la misma editorial que publicó la relación de Francisco Vázquez.

²⁶ Juan Ponce de León (Valladolid 1460-Cuba 1521). Pánfilo de Narváez (Segovia 1470-1528): aparte de ser nombrado Adelantado, también fue nombrado gobernador de la Florida en 1528, pero, en el proceso de colonización de esta zona, murió. Para agosto de 1565, otro español que tuvo una incursión de renombre a la Florida fue Pedro Menéndez de Avilés (Avilés, 1519-Santander, 1574) quien fundó la provincia de San Agustín de la Florida.

pretendía motivar el patrocinio real la búsqueda de oro, plata y nuevos súbditos, mostrando lo viable que podría ser su propuesta.

En este *Memorial-Proyecto*, Zorita se presentó a sí mismo con los cargos de gobernador y capitán general de la expedición. Aunque contó con la autorización del virrey Luis de Velasco, quien fue el protector de Alonso de Zorita en la Nueva España, la expedición no se llevó a cabo; entre otras cosas, por sus costos. Aun así, quedó plasmado un ambicioso plan de conquista. Para llevarlo a cabo, Zorita demandó a la Corona una serie de requisitos: primero, cien españoles, cuya misión consistía en pacificar aquellos territorios con un salario anual de 300 ducados; segundo, el nombramiento de un gobernador para controlar el repartimiento de indios,²⁷ con un salario de 10 mil pesos de minas, que le permitiera olvidarse de perpetuar el control de tierras, estancias o pertenencias de otra índole al término de su periodo y, tercero, el nombramiento de Zorita como gobernador.²⁸ A las medidas anteriores se sumaban otras que incluían una serie de restricciones e incentivos para quienes participaran en la conquista: los españoles e indios quedarían exentos del pago del diezmo por 10 años (García, 1886, p. 335); toda persona que no estuviera autorizada por la Corona o el gobernador se le negaría la entrada a la Florida.²⁹

Respecto a las funciones del gobernador, éste tendría la facultad de fundar nuevos pueblos de españoles, así como de nombrar alcaldes, regidores y otros oficiales de justicia y de concejo (todo esto en el primer año de realizado el proyecto, después, el sistema de selección se realizaría por votaciones,³⁰ y de destituir y desterrar a quienes se negaran a obedecer a los representantes del rey en aquellos territorios.³¹ También, sería él quien tendría el poder de intervenir en los pueblos de indios para que se hiciera un reparto equitativo del trabajo en los solares y estancias para ganados, así como de la tierra para las sementeras, huertas y heredades; esto también incluía la distribución de las tareas en la edificación de molinos, monasterios, iglesias, hospitales, casas de cabildo, cárcel, plazas y casas

²⁷ Punto 2 del *Memorial*. Esta petición se basó en una real cédula que Zorita refirió en este proyecto. La referencia documental es la siguiente: «1552. El Príncipe, en Madrid: manda a las Audiencias informarse qué servicio, tributo y vasallaje imponen los caciques a los indios. Sobrecartada en 19 de enero de 1560 y 18 de agosto de 1560». En Alonso de Zorita, *Cedulario de 1574*. (México: Porrúa, 1985): Libro I-Título IV-Ley 5ª, 35. Dicha cédula también fue referida en los siguientes cedularios: Vasco de Puga, *Cedulario de la Nueva España*. Edición facsímil. (México: CONDUMEX, 1985), fol. 208v. Ahí, Puga refirió la cédula del 19 de enero de 1560, pero no la de agosto, no obstante, incluyó otra cédula con las mismas intenciones fechada el 19 de febrero de 1560 y; Francisco de Solano, *Cedulario de tierra. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820)*. Cédula 68 (19 de febrero de 1560). (México: UNAM, 1984), 193.

²⁸ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 334.

²⁹ *Ibid.*, 334. Para este punto, Zorita evocó un derecho/provisión que le fue dada a la provincia de Verapaz, Guatemala, en la que, por un periodo de 10 años, ningún español u otra gente no autorizada por la Corona y/o el gobernador podían entrar a dicho territorio. La referencia documental más cercana a lo emitido por Zorita en este punto se encuentra en las *Capitulaciones de Tezulutlán* (antiguo nombre de la Alta Verapaz) firmadas el 2 de mayo de 1537 por fray Bartolomé de las Casas y Alonso de Maldonado, las cuales tuvieron como finalidad realizar la conquista de estos territorios de manera pacífica. El periodo de restricción era de 5 años. Véase: Silvio A. Zavala, *Las instituciones jurídicas en la conquista de América*. (México: Porrúa, 1988), 118-125, 160-165, 403-441.

³⁰ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 336.

³¹ *Ibidem*.

públicas.³² Por ende, se debían de tener bien vigilados a los españoles, pues tenían prohibido obtener ventaja personal o laboral de los indios.³³

Páginas más adelante, Zorita indicó que el nombramiento de gobernador de la Florida debía de ser por un periodo de 10 años con oportunidad de prórroga, y que éste no se podría quitar, revocar, ni remover, a la vez que su jurisdicción debía extenderse hacia los territorios de reciente descubrimiento y pacificación, incluyendo la sujeción de la audiencia de Nueva Galicia;³⁴ por lo que solicitaba que se hiciera entrega de la merced sellada correspondiente para que así quedara justificado el nombramiento oficial y Zorita pudiera ejecutar sus órdenes sin ser cuestionadas.³⁵ Esta actitud estuvo alentada por la evocación de la figura del conquistador Hernando de Soto (1500-1542), quien dejó en sus escritos lo que hizo durante sus campañas militares.

Respecto al papel que los religiosos debían tener en este proyecto, Zorita señaló que los franciscanos serían los únicos capaces de realizar los complicados procesos de pacificación y evangelización dada la experiencia adquirida por la orden.³⁶ Para tal propósito, el prior general tendría que elegir una veintena de frailes para iniciar los procesos de conversión en las zonas que les fueran asignadas, entre los que debían contemplarse tanto frailes enviados de Europa, como misioneros con mayor experiencia en asuntos americanos.³⁷ Todos debían contar con provisiones reales, papales y del general de la orden en la Nueva España para evitar diferencias y conflictos con los obispos.³⁸

A cambio, los religiosos obtendrían su sustento de las limosnas y de los productos que salieran de las sementeras de indios y españoles; los ornamentos para realizar los oficios divinos, el vino y la cera para las misas y aceite para encender las lámparas del Santísimo Sacramento debían correr bajo el patrocinio del rey. También, la Corona quedaba obligada a mandar las provisiones necesarias para que los indios quedaran, de manera perpetua, bajo la jurisdicción real de Castilla, ordenando que ninguno de ellos estuviera obligado a trabajar en encomiendas o ser sujeto de venta, empeño, donación o enajenación por título.³⁹ Y, al igual que con el pago del diezmo antes mencionado, los indios darían una tributación tasada por la gobernación y que fuera beneficiosa para ellos durante un periodo de 10 años, y al término de este periodo, sólo darían una tributación que no afectara los productos obtenidos por sus tierras.⁴⁰

En este sentido, Zorita pedía que la Corona otorgara amparos a los señores naturales, caciques y principales para seguir administrando sus señoríos, rentas y tributos, además de no promover agravio alguno hacia sus personas y beneficiarlos en todo repartimiento de tierras, solares y sementeras.⁴¹ Sobre este rubro, el gobernador tendría facultades para negociar con los indios y reasignarlos geográficamente en los lugares donde fueran requeridos sus servicios; lo anterior sólo tendría efecto siempre y cuando los indios

³² *Ibidem*.

³³ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 337.

³⁴ *Ibid.*, 338.

³⁵ *Ibid.*, 337.

³⁶ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 338.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 339.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

estuvieran de acuerdo y obtuvieran beneficios para su movilización y permanencia en dichos territorios.⁴²

En el ámbito religioso, la Corona debería proporcionar una bula papal en la que se estipulara que los indios de la Florida y Nueva Galicia pagaran tributo, donde se viera reflejada la parte proporcional del diezmo y, de esta manera, no sobreexplotar la mano de obra y vida indígenas,⁴³ así como una prórroga de 20 años en los que la Corona se comprometiera a no fundar ningún tipo de obispado en los territorios de la Florida y Nueva Galicia, ni enviar a clérigo alguno.

La respuesta del rey a este proyecto fue un rotundo rechazo. Esto se debió a que, en aquellos momentos, la Corona priorizó la demanda de información hacendaria y política sobre los territorios hasta ese momento conquistados en la Nueva España, en vez de apostar por una nueva oleada de conquistas que provocarían una merma en las arcas regias, golpeadas por las múltiples guerras en las que participaba en el Viejo Continente.

Para Alonso de Zorita, la negativa por parte de la corte significó una gran decepción y la falta del reconocimiento justo a una trayectoria de casi veinte años de servicio cumplidos bajo condiciones precarias y con mucha demanda laboral. El *Memorial-Proyecto* se convirtió, así, en el último acto público conocido en el que Zorita participó en la Nueva España antes de regresar a Granada en 1566. Lo que el oidor no logró imaginar fue que su proyecto sería retomado por la Corona con las misiones encabezadas por la Compañía de Jesús durante el período de 1566 a 1587.

La Breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España (ca. 1566-1580): el rescate del pasado indígena en la obra de Zorita y la justificación del tributo

La breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España es, quizá, la obra más estudiada de Zorita; entre otras cosas, fue utilizada para entender la distribución de las actividades económicas, hacendarias y tributarias de los naturales de las Indias Occidentales. Por mucho tiempo, se creyó que la descripción sociopolítica de Zorita era el reflejo del pasado indígena reseñado por los indios que él conoció a lo largo de su vida. No obstante, a medida en que su obra ha sido atendida por investigaciones críticas, se ha hecho evidente que lo que retrató en su *Breve y sumaria relación* fue la imagen de una sociedad idealizada, muy parecida a la egipcia, griega o romana. Como otros letrados de su época, describió un pasado desconocido utilizando imágenes y lugares del imaginario occidental, referido en las obras de religiosos de su época (Motolinía, Olmos y Las Navas).

Un religioso [fray Toribio Motolinía], gran siervo de Nuestro Señor, y uno de los doce primeros [franciscanos] que fueron a la Nueva España, en una obra suya pone diez plagas que a estos míseros naturales han consumido y consumen, comparándolas a las de Egipto, y era hombre de gran bondad y virtud, que no diría otra cosa...⁴⁴

Aun así, es innegable que la selección de los temas tratados en la *Breve y sumaria relación* respondía a la demanda de información solicitada por la Corona; que Zorita haya dedicado varios capítulos de su obra a describir cómo tributaban los indígenas, tiene que ver

⁴² Joaquín García Icazbalceta, *Documentos...*, 339.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Alonso de Zorita, *Los señores de la Nueva España*. Prólogo y notas de Joaquín Ramírez Cabañas (México: Imprenta Universitaria, 1942), 141.

con los intereses de Felipe II. A partir de 1553, la Corona demandó a sus oficiales tener un mejor control y conocimiento de los territorios conquistados y de los ingresos económicos que llegaban desde las Indias Occidentales a través de cuestionarios que debían ser llenados con información recopilada por visitadores reales.⁴⁵ De 1553-1580, se tiene un registro de sesenta y nueve cédulas reales dirigidas a las audiencias y gobernaciones del Nuevo Mundo⁴⁶ sobre diversa índole, además de veintiún documentos que los franciscanos escribieron en respuesta a dichas cédulas.⁴⁷ De este conjunto, la cédula de diciembre de 1553 sirvió como base para la realización de la *Breve y sumaria relación*, aunque ésta última se consideró como una «respuesta tardía» a la primera ola de peticiones sobre asuntos hacendarios.⁴⁸

La cédula de 1553 contó con un total de dieciocho preguntas divididas en tres grupos temáticos que contemplaron: 1) el sistema tributario prehispánico, que va de la pregunta 1 a la 8; 2) el gobierno y gobernantes prehispánicos, que es la pregunta 9; y 3) las relaciones tributarias, que van de la 10 a la 12. De este conjunto, Zorita dio mayor atención al tema de las relaciones de dominación y sucesión prehispánicas. Para el oidor era importante hacer entender a Felipe II que los indios pertenecían a una civilización equiparable con cualquier otra de la antigüedad clásica, de no ser por su herejía y desconocimiento de la fe católica.

Pregunta 9 de la Cédula de 1553: Otrosí averiguaréis cuáles Señores de estos caciques tenían el señorío por sucesión y sangre, y cuáles por elección de los súbditos, y qué es el poder y jurisdicción que estos caciques ejercitaban en los súbditos en tiempo de su infidelidad, y qué es el que ahora ejercitan y qué provecho viene a los súbditos de este señorío, y en su gobernación y policía.

Respuesta de Alonso de Zorita: Por manera que aunque les faltaba el conocimiento de Dios verdadero, se imponían para recibir estos señoríos en sufrir trabajos y en ayunar y tener paciencia y sufrimiento, y en dar gracias a sus ídolos, y en hacer limosnas y en otras obras virtuosas, aunque sin algún mérito, por faltarles la fe [...] porque les faltó el conocimiento de Dios verdadero, que es la cabeza y lo principal y sin él todas las virtudes son como miembros sin vida.⁴⁹

⁴⁵ Curiosamente, Zorita no incluyó esta cédula en su *Cedulario* de 1574. Él mencionó que utilizó la cédula que se le hizo llegar a la audiencia de los Confines para hacer su relación, ya que ésta contenía más puntos que la que se le hizo llegar a la Nueva España. No obstante, podemos encontrar fragmentos de la cédula que fue enviada a la Nueva España en el *Cedulario* de Vasco de Puga. La referencia bibliográfica es Vasco de Puga, *Cedulario...*: fol. 192. También se puede consultar un resumen de la cédula en: Francisco de Solano, *Cedulario...*, «60. Real cédula para que se averigüe sobre el modo de tributación y régimen de propiedad prehispánicos. Valladolid, 20 de diciembre, 1553»: 185-186.

⁴⁶ Las fuentes documentales consultadas son las siguientes: *Cedulario de la Nueva España*-Puga (11 cédulas), *Cedulario de 1574*-Zorita (7 cédulas), *Cedulario Indiano*-Encinas (39 cédulas), *Cedulario de tierras* (12 cédulas).

⁴⁷ Las proporciones documentales son las siguientes: *Códice franciscano* (5 docs.), *Cartas de religiosos* (4 docs.), *Códice Mendieta* (12 docs.).

⁴⁸ Andrés Lira, «Orden político y equidad tributaria. Alonso de Zorita, una respuesta tardía a la Real Cédula del 20 de diciembre de 1553». *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, n°. 18 (2006): 363-382. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29713>

⁴⁹ Alonso de Zorita. *Los señores...*, 19-20.

Otro de los puntos importantes a destacar tiene que ver con el contenido de la pregunta 10 de la ya citada cédula. Como dijimos, la cuestión tributaria fue de especial interés para la Corona:

Pregunta: Os informaréis también cuando los españoles cristianos entraron y conquistaron esa tierra, si pusieron en los indios tributos otros nuevos, demás de los antiguos que durante su infidelidad pagaban, y de qué manera se sirvieron de ellos, y si fué teniendo consideración a no llevarles otros tributos ni servicio sino el mismo que pagaban a su señor universal, o si fué imposición nueva que sobre los indios se echó por razón de dar de comer a los españoles a quien encomendaba los pueblos, y qué orden se tuvo en esto.

Respuesta: Los días que en sus repúblicas trabajaban y trabajan es dentro de sus mismos pueblos. el trabajo era y poco: eran y son bien tratados: no salían ni salen de entre sus casas y de entre sus mujeres e hijos y deudos: comían y comen su ordinario, y a sus horas concertadas, y hacían y hacen las obras de común y con mucho regocijo, porque es gente para poco trabajo cada uno por sí, y juntos hacen algo [...] cuantas más leyes y provisiones van, tanto peor es para ellos, por los falsos y cavilosos entendimientos que les dan, trayéndolos por fuerza a su propósito.⁵⁰

En este sentido, quedó demostrado que muchos pueblos de indios entregaban sus tributos a la Triple Alianza indígena y que los montos no eran tan excesivos, ya que eran tasados con base en el número de habitantes de un pueblo, en vez de entregar una cantidad *per cápita* (Zorita, 1942, pp. 131). Este conocimiento sobre el pasado indígena podría ser de utilidad para el rey. La intención de Zorita era, pues, demostrar que los indios sabían cómo entregar impuestos a sus gobernantes, al mismo tiempo que alertaba sobre los posibles peligros que existían cuando no se hacía un cobro justo de impuestos:

Un religioso de mucha autoridad me dijo que después que se hacen estas cuentas, supieron él y otros de su Orden que entienden de la doctrina de los mixes y chontales, que es junto a Oaxaca, que se habían concertado todos los indios de no tener acceso a sus mujeres ni con otras, o buscar medios para impedir la generación, o para que malpariesen las que se hiciesen preñadas; y como lo supieron él y los demás religiosos, habían trabajado mucho para darles a entender su error y la ofensa que hacían a Nuestro Señor... (Zorita, 1942, pp. 165).⁵¹

De un sistema adecuado de tributación y, en general, de los buenos tratos, dependía, pues, el mantenimiento del orden colonial. La experiencia había demostrado que cada vez que los indios se sentían maltratados, huían de los pueblos. Por ello, esta obra describió una sociedad indígena que exigía un reconocimiento como nuevo señorío conquistado ante la monarquía católica. Este reconocimiento iba acompañado con la responsabilidad por parte de la Corona de darles, a cambio, una buena dirección en el proceso de evangelización, además de un trato justo en materia de tributación (Lira, 2006, pp. 363-382). Lo que el oidor veía en ellos, además de la experiencia acumulada por los años, era la oportunidad de

⁵⁰ *Ibid.*, 137 y 153.

⁵¹ *Ibid.*, 19-20.

mantener intacta la organización del trabajo, pues, así, oficiales como él podrían seguirse beneficiando económicamente de los tributos obtenidos:

...V. M. manda que a los caciques y señores naturales se les den los tributos y servicios que en tiempo de su infidelidad solían llevar, con que no sean excesivos ni tiránicamente impuestos; y si lo fueren que se los tasen y moderen: y por otra parte manda V. M. que a los encomenderos se les tasen los tributos como buenamente se puedan sustentar sin perjuicio y vejación de los indios, guardando en esto lo que en su favor está proveído y mandado que los tributos sean moderados, y menos que pagaban en tiempo de su infidelidad, para que conozcan la voluntad que V. M. tiene de hacerles merced...(Zorita, 1942, pp. 172).⁵²

Queda claro, así, que Zorita elaboró sus principales obras atendiendo a contextos específicos de la política de la monarquía para solicitar dos cosas: las mercedes reales necesarias para resarcir los años de servicio que dio en las Indias Occidentales y, convencer a Felipe II y al Consejo de Indias de que las decisiones de índole temporal que se estaban tomando en aquellos momentos para los virreinos y nuevos territorios se alejaban de los primeros proyectos que intentaban implementar realidades sociales occidentales en el Nuevo Mundo.

El Cedulaario de Zorita (1574): las recopilaciones legislativas indianas de la monarquía española

A partir de la década de 1560, el gobierno de Felipe II se centró en recuperar el control de sus territorios e ingresos económicos indianos, que ya habían sido provechosamente utilizados por conquistadores y encomenderos, quienes obtuvieron estas mercedes durante el reinado de Carlos V. Aquellos privilegios avivaron el imaginario y espíritu caballeresco de toda una generación de súbditos que vieron en las Indias Occidentales una oportunidad para hacerse de fama y fortuna.

Para 1556, año en que Carlos V abdicó como emperador, la corona de Castilla mantenía su gobernación en nueve virreinos europeos y dos indianos; esta expansión continental trajo consigo problemas en el aumento de precios y la distribución de insumos que dieran abasto a la población indiana. Además, mantuvo guerras en otros puntos del imperio que mermaron las arcas reales. Todo esto hizo que la subida al trono de Felipe II estuviera empañada por la primera bancarrota de su reinado.⁵³

Pese a este panorama, el monarca se propuso poner orden dentro de las complejas redes que administraban su gobierno. Ya desde su etapa como príncipe, Felipe se había interesado en obtener información acerca de la manera en que se gestionaban los tributos, los repartimientos de indios y las encomiendas a cargo de conquistadores y sus descendientes en el Nuevo Mundo. Ahora, como rey, este interés se vio renovado con la elaboración de nuevos cuerpos legales que fortalecieron el sistema jurídico indiano y, junto con a él, la capacidad de ejercer su jurisdicción dentro del imperio. Así, el 13 de julio de 1573 promulgó en el Bosque de Segovia las «Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias».⁵⁴ En términos generales, este documento estuvo compuesto por 149 capítulos divididos de la siguiente manera: del 1 al 31 se atendieron temas relacionados

⁵² Alonso de Zorita, *Los señores...*, 172.

⁵³ Las otras dos fueron en 1575 y 1596.

⁵⁴ Diego de Encinas, *Cedulaario Indiano*. (Madrid. Libro IV. 2018), 232-246.

con los nuevos descubrimientos y asentamientos; del 32 al 138, de las nuevas poblaciones; del 139 al 149, sobre las pacificaciones.

Las *Ordenanzas de 1573* formaron parte del proyecto reformador encabezado por el visitador y presidente del Consejo de Indias Juan de Ovando. Debido a la falta de un corpus documental que justificara la legislación de la colonización indiana, la monarquía apostó por las habilidades de análisis político que Ovando poseía para dar soluciones equilibradas a esa situación; una de las más importantes fue la de frenar la aparición de nuevas aristocracias en las Indias. También, se contempló la supresión del término de «conquista», sustituyéndolo por el de «pacificación» y la restricción del apoyo económico real a nuevas expediciones lideradas por adelantados y conquistadores. De allí en adelante, únicamente serían patrocinadas las expediciones promovidas por religiosos que presentaran proyectos atractivos económicamente.

No obstante, parte de estas intenciones se quedaron en papel, sobre todo en lo tocante al enfrentamiento contra los chichimecas septentrionales. Aun así, las *Ordenanzas* apostaron por una nueva normatividad que hiciera más efectiva la pacificación de los territorios recién descubiertos. Para conseguir lo anterior, era necesario contar con el apoyo y peso político que los misioneros habían acumulado a lo largo de los años. Como su nombre lo dice, el modelo de pacificación se debía centrar en integrar a los indios, de manera voluntaria, en los repartimientos y en la fundación de nuevos pueblos; el *modus operandi* era el mismo que se utilizó en las primeras etapas de la evangelización indígena: retener a los hijos de los señores naturales y convertirlos a la fe cristiana.

Fue en ese contexto en el que Alonso de Zorita escribió y presentó al Consejo de Indias sus *Leyes y Ordenanzas reales de las Indias del Mar Océano*.⁵⁵ Esta obra atendió dos momentos en específico: 1) respondió a una cédula emitida en 1570 por Felipe II en la que les solicitaba a los oficiales recién llegados de la Nueva España que aportaran información sobre la legislación indiana y, 2) se sumó a un grupo de manuscritos hechos en respuesta a los intereses de la Corona de elaborar nuevas recopilaciones que sirvieran para solucionar rápidamente los problemas políticos acaecidos en las lejanas provincias novohispanas.

La composición de este manuscrito consta de ocho libros divididos de la siguiente manera: libro I, quince títulos sobre las conquistas, descubrimientos, repartimientos, señores naturales, caciques, esclavos e indios; libro II: trece de leyes, ordenanzas, cédulas y provisiones reales; libro III: diez de virreyes, capitanes y legislación indiana; libro IV: tres de minas, pesquerías, oro, plata y dineros; libro V: seis de asuntos varios regionales; libro VI: cuatro de sistema tributario y hacendario; libro VII: siete de ayuntamientos, consejos regidores, oficiales e impartición de justicia; libro VIII: siete de asuntos varios de audiencias indianas. En total, el *Cedulario* de Zorita contó con una recopilación de 438 cédulas, ordenanzas y provisiones.

Por su contenido, sólo los libros I, II y VI cumplen con lo solicitado por la cédula de 1570; todo lo demás refiere a cédulas históricas, lo que hace de este documento una recopilación general como las castellanas. En ese sentido, Beatriz Bernal refiere que la técnica recopilatoria utilizada por Zorita se compara a cuerpos legislativos tales como las

⁵⁵Alonso de Zorita, *Leyes y Ordenanzas reales de las Indias del Mar Océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de aquellas partes y lo que por ellas no estuviere determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanzas de los reinos de Castilla*. Versión paleográfica y estudio crítico por Beatriz Bernal. Presentación por Alfonso García-Gallo (México: Miguel Ángel Porrúa, 1985 [1574]).

Ordenanzas Reales de Castilla de 1484 emitidas en tiempos de los Reyes Católicos o la *Nueva recopilación de Castilla* promulgada por Felipe II en 1567.⁵⁶

Resulta importante destacar que Zorita siempre estuvo en contacto con personas que lo mantuvieron informado de todo lo que sucedía alrededor de la corte del rey; aun retirado y viviendo en Granada, zona alejada del centro político madrileño, dio muestras de servir a la Corona en el momento en el que ésta lo necesitara. Además, siguiendo lo dicho por el historiador español Juan Manzano y Manzano, Alonso de Zorita mantuvo contacto epistolar con Juan de Ovando para elaborar su ejercicio recopilatorio.⁵⁷ No obstante, Manzano cree que Zorita tuvo una condición particular al momento de ajustar su recopilación con la petición de Felipe II, ya que si bien la estructura temática de sus *Leyes y Ordenanzas* atendieron taxonómicamente a lo solicitado en 1570, el contenido y límite cronológico de las cédulas presentadas en su recopilación (1523-1561) son el reflejo de la cédula real fechada el 4 de septiembre de 1560; lo que hace que exista, nuevamente, una respuesta tardía por parte del oidor al momento de elaborar sus escritos y presentarlos ante las instancias reales.

La característica antes referida sobre Zorita podría traer complicaciones al momento de analizar la pertinencia que tuvo su obra, ya que si comparamos sus *Leyes y Ordenanzas* con el *Cedulario de la Nueva España* que escribió Vasco de Puga en 1563, éste sí contó con las provisiones necesarias para ser publicado cuando fue aprobado por la Corona. Visto así, parece que existió una condición específica para que las respuestas enviadas por Alonso de Zorita no fueran atendidas por el Consejo de Indias o, más importante, por el propio Felipe II. Sin embargo, hay una particularidad detectada en algunas de las obras de Zorita que, de ser deliberadas, hacen que sus manuscritos deban ser considerados como «intenciones de servicio real en preparación», puesto que eran manuscritos que si bien carecían de documentación actualizada, en tanto que este oficial ya estaba retirado de su empleo, nuestro oidor prometía elaborar informes o escritos que fueran del interés de la Monarquía una vez que se les reintegrara a sus funciones.

Así, vemos que las *Leyes y Ordenanzas* de Alonso de Zorita muestran la faceta legalista que Alonso de Zorita aprendió en Salamanca como estudiante de derecho. La documentación que pudo recopilar presentó una intervención en la que quedó demostrada la preferencia del oidor por los indígenas, así como por sus usos y costumbres. Lo anterior queda demostrado en el contenido del Libro Primero del *Cedulario*, en donde los títulos y leyes que lo componen, quince en total, tratan de la conquista, pacificación y descubrimientos indianos, así como de la estratificación y pasado indígena:

[...] he procurado poner las que he podido haber debajo de libros y títulos y en el primero libro por parecer que allí venía mejor que en otra parte, puse todo lo que toca a las conquistas y encomiendas de los indios, y lo demás a esto concerniente, por ser éste el basis sobre que lo demás se funda [...].⁵⁸

En él, también se muestran las cédulas emitidas para las órdenes religiosas y las provisiones que les fueron otorgadas para ejercer los oficios sacramentales y todo lo que respecta a su modo de vivir en las Indias Occidentales. Esto último es importante, ya que, como se ha analizado en puntos anteriores, a partir de 1560 la política eclesiástica de Felipe

⁵⁶ *Ibid.*, 45.

⁵⁷ Juan Manzano y Manzano, *Historia de las recopilaciones de Indias*. 2 vols. (Madrid: Centro de Estudios Juan de la Rosa, 1981), 282-283.

⁵⁸ *Ibid.*, XVII.

El prefirió a la clerecía secular para que fuera su representante indiano; además, fue en ese mismo año cuando recibió un no como respuesta a su *Proyecto-Florida*. Es por todo esto que resulta importante analizar si la documentación que Zorita omitió para cubrir los diez años faltantes (1561-1574) de su recopilación se debió a que ya no tenía contactos influyentes dentro de la corte de Felipe II que le dieran esa documentación:

Vuestra Majestad tiene proveídos y mandado se junten e impriman y se pongan por su orden las cédulas y provisiones que se han dado para aquella tierra u los capítulos de cartas que Vuestra Majestad ha mandado escribir concernientes a la buena gobernación y justicia para que así los jueves como los abogados y litigantes estén instruidos y sepan lo que está proveídos, he procurado poner las [cédulas, leyes y provisiones] que he podido haber debajo de libros y títulos [...].⁵⁹

De esta manera, las *Leyes y ordenanzas* que Alonso de Zorita presentó a Felipe II deben entenderse como un servicio en el que se hacía énfasis sobre el cuidado que debía de tenerse en lo tocante a la buena gobernación, vigilancia y justicia indiana:

Muchas otras cosas se habían proveído que no he visto ni han venido a mi noticia para ponerlas en esta recopilación, pero lo que en ellas se contiene es lo más principal y más necesario para el servicio de Nuestro Señor y de Vuestra Majestad y bien de aquellas latísimas tierras, porque de ello depende el buen gobierno y determinación de los negocios de ella y aunque el servicio es muy pequeño, he tomado atrevimiento para dedicarlo a Vuestra Majestad confiado de que Vuestra Majestad tendrá más cuenta con la voluntad con que se le ofrece que con el servicio que en ello se le hace...⁶⁰

Parecer del Dr. Alonso Zorita acerca de la doctrina y administración de los sacramentos a los naturales (1584): la defensa de la evangelización mendicante y el ataque al proyecto diocesano de la iglesia indiana

Después de las *Leyes y Ordenanzas* de Zorita de 1574, la siguiente noticia documental que se tiene del oidor es un *Parecer* sobre la evangelización y administración de sacramentos en el Nuevo Mundo. Ha sido editado en tres ocasiones y está conformado por treinta y dos puntos.⁶¹ En términos generales, estos se pueden agrupar de la siguiente manera: del punto 1 al 5, en donde escribió sobre la evangelización mendicante; del 6 al 10 y en el 32, en donde el oficial especificó acerca de la jurisdicción episcopal; del 11 al 24, que tratan de los abusos cometidos por la clerecía secular en los pueblos de indios; del 25 al 28,

⁵⁹ *Ibid.*, XVII-XVIII.

⁶⁰ Alonso de Zorita, *Leyes...*, XVIII.

⁶¹ Nos apoyamos en las siguientes ediciones impresas del documento: 1) Alonso de Zorita, «Parecer de Alonso de Zorita sobre la doctrina y la administración de los sacramentos a los nativos. Granada, 10.3.1584». En *La conquista espiritual de la América española. 200 documentos, siglo XVI*, de Paulo Suess, (Quito: Abya-Yala, 2002): 287-295; Alonso de Zorita, «Parecer del Doctor Alonso Zorita acerca de la doctrina y administración de los sacramentos a los naturales. Granada, 1º [sic] de marzo de 1584». En *Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México*, de Mariano Cuevas (México: Porrúa, 2007): 331-354 y; 3) Alonso de Zorita, «Parecer del Dr. Alonso de Zorita, sobre la enseñanza espiritual de los indios». En *Historia de la Nueva España*, de Manuel Serrano y Sanz. (Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1909): 493-527.

sobre el trabajo deficiente de los sacerdotes novohispanos; para, finalmente, dar su opinión en los puntos restantes. Él, como otros personajes de la época, presenta pruebas para defender la labor mendicante en Hispanoamérica.

Desde su llegada al Nuevo Mundo, Zorita estrechó lazos con las órdenes; basándose en la información que los franciscanos le compartieron eventualmente, presentó el *Parecer* para su examen ante el Consejo General de Indias, utilizando su experiencia de casi veinte años como oidor de las principales audiencias del Nuevo Mundo y, así, convertirse en defensor de los religiosos frente a una monarquía dispuesta a darle al bando secular el control espiritual de los indios:

[...] no tengo memoria de todo lo que en esto se podría decir de lo que vi, supe y averigüé en lo que en aquellas partes anduve en servicio de Su Majestad, que fue mucho en 20 años que en ellas estuve; y en visitas que hice [a los] pueblos de indios, y lo que de ellos saqué fue quedar con muchos émulos y perdidas. Referiré lo que me ocurriere a la memoria, generalmente, sin nombrar persona alguna. Vuestras paternidades, como personas que próximo lo han tratado y entendido, podrán quitar, añadir, declarar y extender lo que vieren que conviene.⁶²

Aunque escribió este manuscrito sin tener a la mano las fuentes franciscanas que le sirvieron para fundamentar su *Parecer*, la evangelización, como ya lo indicamos, fue el punto nodal de su argumentación. Esto lo confirmó evocando la importancia de la congregación eclesiástica de 1546 en la que participaron preladados y religiosos en presencia del visitador Tello de Sandoval para trabajar sobre asuntos espirituales y temporales de las Indias. De allí en adelante, Zorita citó cédulas reales y bulas emitidas en Roma para justificar sus críticas al clero diocesano.

Los años posteriores a la conquista de México-Tenochtitlan fueron clave para las órdenes religiosas. Gracias a los lazos que establecieron con la antigua nobleza indígena, con los oficiales regios y con la propia Corona, ayudaron a hacer posible las políticas de congregación en los pueblos; enseñaron a los indios los rudimentos de la fe y aprendieron sus lenguas, elaboraron gramáticas para el aprendizaje de éstas y enseñaron el náhuatl en la región central del virreinato; fue gracias a estos religiosos en tanto que administradores del trabajo en las congregaciones que se construyeron conventos, iglesias y doctrinas.

Así, vemos que la primera etapa de cristianización de los naturales, entendida no sólo como la enseñanza de la fe cristiana sino como un proceso de inserción de las comunidades indígenas al orden político, económico y social establecido por la Corona en el Nuevo Mundo inició en 1521 y terminó en 1585, año en que se reunió el Tercer Concilio Provincial Mexicano. Sin embargo, fue a partir de la década de los sesenta de aquel siglo, cuando la disputa entre ambos cleros por la ocupación de los pueblos de indios y la construcción de parroquias tomó un rumbo distinto.

Las órdenes religiosas no estaban de acuerdo en compartir lo que tanto les había costado con la clerecía secular. Ceder en los espacios donde habían construido lazos con la sociedad novohispana les significó el descrédito de los logros obtenidos durante tantos años; lo que implicaba, en última instancia, poner el orden colonial en riesgo. Zorita, como portavoz de los intereses de las órdenes religiosas, escribió al respecto en su *Parecer*:

⁶² Alonso de Zorita, *Historia...*, 494-495.

Poniéndose clérigos por la orden que en la Real Cédula se da, será ocasión para que los indios, o algunos de ellos, sospechen que Su Majestad no ha tenido por buena la doctrina que los religiosos les han enseñado, [pues], manda [a] que se pongan clérigos en sus pueblos; y aun no faltará quién se lo dé así a entender, como se ha visto que algunos malos cristianos procuran, por todas las vías que pueden, desacreditar [a] los religiosos con los indios y decir de ellos muchos y muy falsos testimonios.⁶³

Por lo mismo, la paulatina sustitución de los frailes por clérigos seculares debía ser una decisión tomada con cautela. Si bien desde 1568 se propuso la creación de cátedras públicas para el aprendizaje de lenguas indígenas, no fue del interés de los curas de almas asistir a ellas, aunque estuviera condicionada la obtención de un beneficio eclesiástico (Pérez, 2010, p. 50). De allí que, para Zorita, fuera tan importante defender el trabajo ya hecho por las órdenes en estos asuntos:

Los clérigos, casi en común, no saben la lengua de los pueblos que tienen a su cargo. Y algunos, dicen, que les sobra tiempo, porque piensan que cumplen con solo decirles misa. Y a religiosos, oí decir, que siempre andan alcanzados y con falta de tiempo, porque, además de la doctrina y sermones continuos de [los] que tienen grandísima necesidad [de dárselos a] los indios, es grande el trabajo que pasan en el examen de los matrimonios; y como los más de los clérigos no saben la lengua, no pueden hacer este examen como conviene, ni los que lo saben hacer lo hacen con el cuidado que es necesario.⁶⁴

Así, Zorita participó en las discusiones que se realizaron en la Nueva España en torno a la secularización de las doctrinas para ejecutar la correcta administración de sacramentos y evangelización en los indios. Este manuscrito sirvió como punto de partida para que, en 1585, reuniera la mayoría de los memoriales, borradores y demás escritos que tenía a su resguardo para elaborar su última obra hasta ahora conocida: la *Relación de la Nueva España*.

La Relación de la Nueva España (1585) en el contexto del III Concilio Provincial Mexicano

La cédula de 1574, inspirada en las visitas de Juan de Ovando en el Perú, dejó clara la preferencia de la clerecía secular para hacerse cargo de las labores de evangelización y organización del trabajo indígena en Indias. En respuesta a esta cédula, los obispos reunieron sínodos y concilios provinciales en América; redactaron catecismos y fundaron colegios para la formación de la clerecía secular; distribuyeron doctrinas entre sacerdotes con la intención de ejercer su jurisdicción.

De allí que en toda Hispanoamérica se hayan reunido concilios provinciales y sínodos diocesanos. En estas reuniones, los obispos, lejos de adaptar únicamente la tradición eclesiástica ecuménica e hispánica a la realidad americana, discutieron los temas que preocupaban tanto al rey como a sus súbditos en Indias. En la Nueva España, particularmente, se habían reunido dos concilios provinciales antes de 1585, año en el que

⁶³ Jorge Traslósheros, *Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España* (México: IIH-UNAM, 2004), 38.

⁶⁴ Leticia Pérez Puente, «La creación de cátedras de lenguas indígenas y la secularización parroquial». En *Actas del X Congreso de las Universidades Hispánicas*. (Valencia: Universidad de Valencia, 2016): 501.

Zorita escribió su *Relación*; sin embargo, fue en el Tercer Concilio Provincial Mexicano donde volvieron a debatirse los que habían ocupado a Zorita en otros escritos, como fue el caso de la secularización de las doctrinas indígenas, la tributación y el diezmo.⁶⁵

El tercero de los concilios mexicanos se reunió de enero a octubre de 1585; a éste, acudieron los obispos de las provincias novohispanas y representantes de la audiencia, para vigilar que los derechos patronales del rey fueran respetados en la versión final del trabajo conciliar; también, les fueron enviadas invitaciones a los superiores de las órdenes agustina, franciscana, dominica y jesuita, y algunos otros personajes importantes de la época sólo que su participación se limitó a ser consultiva. No obstante, los preparativos comenzaron un año antes.

De este conjunto, ocho llamaron la atención de los consultores del concilio: tres que referían problemas relacionados con la disciplina eclesiástica y jurisdicción episcopal y cinco que daban cuenta sobre el estado moral de la provincia eclesiástica mexicana. Allí se encuentran incluidas dudas sobre la licitud de la guerra chichimeca, la justicia del repartimiento, el trato a los indios y la usura en «tratos y contratos» de ciertas prácticas comerciales arraigadas en la Nueva España. De los dos grandes bloques, conocidas como «las dudas sometidas a aclaración» durante las sesiones del concilio, fray Jerónimo de Mendieta opinó en ambos.

Respecto a la relación epistolar entre Mendieta y Zorita tenemos las peticiones hechas por el franciscano para devolver los manuscritos de Motolinía a la orden franciscana. Esta petición fue reseñada en la «Dedicatoria» de la *Relación*.⁶⁶ Líneas más adelante, en el «Catálogo de los autores que han escrito historias de Indias o tratado algo de ellas», incluido en esta obra, Zorita mencionó que en febrero de 1585 ya había terminado la consulta de éste, con lo que concluía, así, el proceso de elaboración del manuscrito.

Así, lo que en el contexto del III concilio provincial mexicano observamos como la rivalidad por el control de las doctrinas de indios entre clérigos y religiosos en la estructura de la *Relación de la Nueva España* vemos el rescate del pasado indígena a través de las obras franciscanas: Primera parte: genealogía indígena, idolatría, sacrificios, flora y fauna, situación política de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guatemala (27 capítulos); Segunda parte: señores naturales indígenas, tributos, hacienda, leyes y gobernaciones prehispánicas, crianza y vida cotidiana indígenas (17 capítulos); Tercera parte: conquista y pacificación (37 capítulos); y Cuarta parte: doctrina y conversión de los indios (23 capítulos).

⁶⁵ En términos generales, podemos detectar cinco problemas que alimentaron la disputa entre clérigos, religiosos y la Corona: 1) la disputa por los derechos parroquiales sólo estaba entre regulares y diocesanos a sus únicos exponentes activos, ya que la Corona mantenía una posición en la que únicamente se viera beneficiada con el mínimo esfuerzo y gastos para realizar las actividades eclesiásticas a su cargo; 2) Felipe II suspendió y redujo el salario de los curas para proteger el ingreso de sus tributaciones y diezmos, aunque tuvo a bien tolerar la manera en la que los religiosos construyeron sus sistemas de limosnas y tierras, ya que en ciertos momentos pudo beneficiarse de ellos; 3) la constante resistencia a los cambios políticos por parte de las órdenes religiosas y su apuesta por la conservación de sus sistemas evangélicos y hacendarios; 4) la resistencia que también presentaron los clérigos en materia de diezmos y que éstos fueran compartidos con las órdenes religiosas, además de exigir mayor presencia y provisiones en materia eclesiástica y; 5) la tolerancia y conveniencia por parte de la Corona sobre asuntos de enriquecimiento entre religiosos y clérigos. Véase: Rodolfo Aguirre Salvador, «El tercer concilio mexicano frente al sustento del clero parroquial». *Estudios de Historia Novohispana* n°. 51 (julio-diciembre 2014): 9-44. <https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2014.51.51423>

⁶⁶ Alonso de Zorita, *Relación...*: 97-100.

La apuesta que defendió la *Relación de la Nueva España* ante la Corona fue la conservación del lugar que el proyecto mendicante tenía en la realidad social de las Indias Occidentales, ya que ellos habían trabajado en nombre de Dios y del rey para instaurar un nuevo mundo que se adaptara a las concesiones espirituales que los papas y reyes les habían otorgado y que debían seguir auspiciando. Las obras de Alonso de Zorita intentaron ser un puente de diálogo y convencimiento entre el proyecto misionero y la esfera político-cortesana a la que él pertenecía, con la finalidad de dirigirse a la Corona e intentar convencerla de adecuar sus políticas al servicio de un proyecto ya conocido.

Consideraciones finales

Ubicar las obras de Alonso de Zorita en los principales proyectos políticos que implementó Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI (1568-1573/4-1585) nos ayudó a comprender que este oidor mantuvo su interés por continuar dentro de los círculos regios aún después de su retiro como oidor de la Ciudad de México en 1566. Si bien la manera en la que direccionó sus manuscritos e intentó construir un diálogo con la Corona católica para defender el proyecto misionero en la Nueva España tuvo como resultado el rechazo, la recuperación documental de sus escritos permite construir un cuadro interpretativo sobre los círculos sociales que se instauraron durante este periodo y que defendieron los proyectos de sus principales protagonistas: conquistadores, oficiales, religiosos, curas y la propia monarquía.

Por esa razón, es posible afirmar que la opinión que Zorita tenía sobre la política de secularización del rey Felipe II iba en contra de los intereses de éste, pues defendía la permanencia del proyecto misionero como principal responsable en materia de la gobernación espiritual de los indígenas. La *Relación* (1585), así como el *Cedulario* (1574) y el *Parecer* (1584) demuestran que el oidor supo qué temas estaban siendo discutidos en territorios novohispanos a pesar de la distancia entre Granada y México; este conjunto de obras pretendía orientar las decisiones tomadas por la Corona en lo tocante a la gobernación espiritual y temporal de las Indias. Como algunos de sus contemporáneos, tenía argumentos para mantener los privilegios de algunos sectores de la élite indiana, incluidos los frailes y, en general, el orden establecido antes de la legislación conciliar. Finalmente, sirva esta investigación como el prólogo de un proyecto mucho más ambicioso: la elaboración de la primera edición crítica de la *Relación de la Nueva España*. Ésta será una edición pensada tanto para lectores especializados en la historiografía indiana y novohispana, empero, preferentemente, para llamar la atención del público general interesado en estos temas. Así, estas páginas son apenas una introducción a todo el contexto institucional, político e historiográfico que se ha podido recopilar y que espera pronto ver la luz de la impresión física o de la accesibilidad digital.

Bibliografía

- Aguirre Salvador, Rodolfo. «El tercer concilio mexicano frente al sustento del clero parroquial». *Estudios de Historia Novohispana*, n.º. 51 (julio-diciembre de 2014): 9-44. <https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2014.51.51423>.
- Albani, Benedetta, y Giovanni Pizzorusso. «Problematizando el patronato regio. Nuevos acercamientos al gobierno de la Iglesia ibero-americana desde la perspectiva de la Santa Sede». En *Actas del XIX congreso del Instituto Internacional de Derecho Indiano, Berlín 2016*, vol. I, coordinado por Thomas Duve, 519-543. Madrid: Editorial Dykinson, 2017.

- Alvar Ezquerro, Alfredo. «Unas 'Reglas Generales para remitir memoriales' del siglo XVI». *Cuadernos de Historia Moderna*, n.º. 16 (1995): 47-71. <https://digital.csic.es/bitstream/10261/8307/1/Unas%20Reglas%20Generales%20para%20remitir%20meoriales%20del%20siglo%20XVI.pdf>.
- Ahrndt, Wiebke. «Alonso de Zorita: un funcionario colonial de la corona española». En *Relación de la Nueva España*, de Alonso de Zorita, 2 tomos, edición, versión paleográfica e índice onomástico por Ethelia Ruiz Medrano y José Mariano Leyva, Introducción y bibliografía por Wiebke Ahrndt, 17-58. México: CONACULTA, 2011 (1999).
- Arregui Zamorano, Pilar. *La Audiencia de México según los visitantes. Siglos XVI-XVII*. México: UNAM, 1981.
- Bonnett Vélez, Diana. «Entre el interés personal y el establecimiento colonial. Factores de confrontación y conflicto en el Nuevo Reino de Granada entre 1638 y 1570». *Historia crítica*, n.º. 39 (noviembre de 2009): 52-67. <https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009.03>.
- Brendecke, Arndt. *Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español*. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2016.
- Confirmationis et novae concessionis privilegiorum ómnium ordinum mendicantium cum certis declarationibus decretis & inhibitiobus sand Pii Papae V motu proprio*. México: Antonio de Espinoza, 1568.
- Carrillo, Alberto, ed. *Manuscritos del concilio tercero provincial mexicano (1585)*, tomo I, vol. I. México: El Colegio de México-Universidad Pontificia de México, 2007.
- Chávez Aguilar, Elizabeth Yazmín. «De la iglesia misionera a la iglesia diocesana en Santa Fe de Bogotá. El Sínodo de Juan de los Barrios y el Catecismo de Zapata de Cárdenas». *Revista Mexicana de Historia del Derecho Nueva Época*, vol. 34, n.º. 46 (julio-diciembre de 2024): 161-199. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487880e.2024.46.19246>.
- Ciaramitaro, Fernando. «La frontera misionera en México entre conquista espiritual y territorial». *Anuario latinoamericano. Ciencias políticas y relaciones internacionales*, vol. 6 (2018): 169-184. <https://journals.umcs.pl/al/article/view/8720>.
- Cruz Barney, Óscar. «Relación iglesia-estado en Mexico: el Regio Patronato indiano y el gobierno mexicano en la primera mitad del siglo XIX». *Revista Mexicana de Historia del Derecho*, n.º. XXVII (2013): 117-150. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487880e.2013.27.10165>.
- Curill, Caroline, ed. *Cartas y memoriales de Francisco Palomino, defensor de indios de Yucatán, una voz crítica del sistema colonial (XVI)*. México, Izamal: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán, 2016.
- García Icazbalceta, Joaquín. *Cartas de religiosos. siglo XVI*. México: Editorial Hayhdhe, 1941.
- García Icazbalceta, Joaquín. *Códice franciscano*. México: Salvador Chávez Hayhde, 1941.
- García Icazbalceta, Joaquín. *Documentos para la historia de México*. Tomo II. México: Porrúa, 2004 (1886).
- Gil, Fernando. «Las 'juntas eclesiásticas' durante el episcopado de fray Juan de Zumárraga (1528-1548): algunas precisiones históricas». *Teología: revista de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina*, n.º. 54 (1989): 7-34. <https://dadun.unav.edu/server/api/core/bitstreams/0ca94506-5841-41c0-ad69-30400cb8fcd2/content>
- González Undurraga, Carolina. «El abogado y procurador de pobres: la representación de esclavos y esclavas a finales de la colonia y principios de la república». *SudHistoria*, 5 (julio-diciembre de 2012): 81-98. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170529>

- Leal Ladrón de Guevara, Alejandra. «Documento memorial: desde la filosofía a la historia de América». *Revista Austral de Ciencias Sociales*, núm. 15 (2008): 33-44. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/459/45921682003.pdf>
- León-Portilla, Miguel. «Las Casas en la conciencia indígena del siglo XVI». En *Conciencia y autenticidad históricas. Escritos en homenaje a Edmundo O'Gorman*, editado por Juan Antonio Ortega y Medina, 169-176. México: UNAM-IIH-FFyL, 1968.
- Leonard, Irving A. *Los libros del conquistador*. México: FCE, 1953.
- Lida de Malkiel, María Rosa. *Idea de la fama en la edad media castellana*. México: FCE, 1952.
- Lira, Andrés. «Orden político y equidad tributaria. Alonso de Zorita, una respuesta tardía a la Real Cédula del 20 de diciembre de 1553». *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, n.º. 18 (2006): 363-382. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29713>
- López, Carmen. «Las sociedades indígenas y conquistadores. Apas y Supays». En *Historia de América Andina*, coordinado por Enrique Ayala, 24-45. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2003.
- Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. «La correspondencia administrativa en el Estado Absoluto castellano (siglo XVI-XVII)». *Tiempos modernos*, vol. 2, n.º. 5 (2001). <http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/15/28>
- Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. *El documento real en la época de los Austrias*. Madrid: Universidad de Extremadura, 2001.
- Luque Alcaide, Elisa. «El memorial inédito de Mendieta al III Concilio Provincial de México. Estudio preliminar y transcripción». *Anuario de Historia de la Iglesia*, vol. 1 (1992): 305-322. <https://doi.org/10.15581/007.1.25161>
- Mackenney, Richard. *La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto*. Madrid: Akal, 2007 (1996).
- Manzano y Manzano, Juan. *Historia de las recopilaciones de Indias*. 2 vols. Madrid: Centro de Estudios Juan de la Rosa, 1981.
- Martínez González, Alfredo José. «Memoriales presentados a Felipe II de Cristóbal de Barros y Diego Marroquín sobre fundamento naval, comercio, legislación e instituciones cantábricas (1570 aprox.)». *AHDE*, tomo LXXXVIII-LXXXIX (2018-2019): 569-606. <https://doi.org/10.53054/ahde.vi88-89.5429>
- Martínez López-Cano, Pilar. «Entre la filosofía moral y la política económica. Los debates sobre el repartimiento o el coatequilt en la segunda mitad del siglo XVI». En *Historia del pensamiento económico. Testimonios, proyectos y polémicas*, coordinado por Pilar Martínez López-Cano. México: UNAM-IIH-Instituto Mora, 2009.
- Martínez López-Cano, Pilar. «Estudio introductorio. Tercer concilio provincial mexicano (1585)». En *Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias*, coordinado por Pilar Martínez López-Cano y Javier Cervantes. México: Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
- Martínez Torres, José Antonio. «Imperio y arbitrista. Los memoriales de Pedro Baeza sobre las Indias orientales (1607-1609)». *Historia Social*, n.º. 98 (2020): 149-168. <https://portalcientifico.uned.es/documentos/61d68a62b32d1a43ae9f2c82?lang=gl>
- Matallana Peláez, Susana. «Y anaconas: indios conquistadores y colonizadores del nuevo reino de Granada, siglo XVI». *Fronteras de la Historia*, 18, n.º. 2 (2013): 21-45. <https://www.redalyc.org/pdf/833/83329725001.pdf>
- Moreno Rojas, Ilda Elizabeth, comp. *Descubrimiento de las Siete Ciudades de Cibola y Quívira*. México: Universidad de Sinaloa, 2015.

- Navarro Gala, Rosario. «Los memoriales dialogados de Alonso de Medina (1548-1549): la dramatización como efecto suasorio». *Cuadernos de la ALFAL*, n.º. 11, vol. 1 (mayo de 2019): 178-198. <https://mundoalfal.org/cuadernos-de-la-alfal-no-11-1/>
- Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo. «El tercer concilio provincial mexicano, o cómo los obispos evadieron al real patronato indiano». *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, vol. XV (2003): 77-94. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29648>
- Pérez Puente, Leticia. «La creación de cátedras de lenguas indígenas y la secularización parroquial». En *Actas del X Congreso de las Universidades Hispánicas*. Valencia: Universidad de Valencia, 2010: 45-78.
- Pérez Puente, Leticia. *El concierto imposible. Los concilios provinciales en la disputa de las parroquias indígenas*. México: IISUE-UNAM, 2010.
- Plata, William Elvis. «Frailes y evangelización en el Nuevo Reino de Granada (s. XVI). Vicisitudes de un proceso conflictivo y no muy exitoso». *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, vol. LVIII, n.º. 165 (enero-junio de 2016): 263-302. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-14682016000100010&lng=en&tlng=es.
- Porrás, Guillermo. «El Regio Patronato indiano y la evangelización». *Scripta Theologica*, vol. 19, n.º. 3 (1987): 755-769. <https://doi.org/10.15581/006.19.18505>
- Puga, Vasco de. *Cedulario de la Nueva España*. Edición facsímil. México: CONDUMEX.
- Relación de méritos y servicios del conquistado Bernardino Vázquez de Tapia*. Estudio y notas de Jorge Gurria Lacroix. México: UNAM, 1972.
- Relation du voyage de Cibola, entrepris en 1540*. Inédito, Serie: «Voyages, relations et mémoires originaux pour servir a l'histoire de la découverte de l'Amérique publiés pour la première fois en français, par H. Ternaux-Compans». París: Arthus Bertrand Libraire-Éditeur, 1838.
- Reyna, Iván R. «Las cartas y memoriales de Alonso de Medina: ¿Es posible hablar de un 'sentimiento criollo' en el siglo XVI?». *Hipogrifo*, n.º. 4 (2016): 231-241. <https://doi.org/10.13035/H.2016.04.01.15>
- Rubial, Antonio. *El cristianismo en Nueva España. Catequesis, fiesta, milagros y represión*. México: Fondo de Cultura Económica, 2020.
- Scholes, France V. y Eleanor B. Adams. *Cartas del Licenciado Jerónimo Valderrama y otros documentos sobre su visita al gobierno de Nueva España*. México: José Porrúa e Hijos, 1961.
- Sempat Assadourian, Carlos. «Memoriales de fray Gerónimo de Mendieta». *Historia Mexicana*, 37, n.º. 3 (1988): 357-422. <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1987>
- Solano, Francisco de. *Cedulario de tierra. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820)*. México: UNAM, 1984.
- Traslosheros, Jorge. *Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España*. México: IIH-UNAM, 2004.
- Trueba, Alfonso. *Las 7 ciudades: expedición de Francisco Vázquez de Coronado*. México: Editorial Campeador-Editorial Jus, Serie: «figuras y episodios de la historia de México», n.º. 27, 1965.
- Vigil, Ralph H. «Alonso de Zorita: Early and Last Years». *The Americas*, vol. 32, n.º. 4 (1976): 501-513. <https://doi.org/10.2307/979827>
- Vigil, Ralph H. *Alonso de Zorita. Royal judge and Christian humanist, 1512-1585*. University of Oklahoma Press, 1987.
- Zavala, Silvio A. *Las instituciones jurídicas en la conquista de América*. México: Porrúa, 1988.

- Zorita, Alonso de. «Parecer de Alonso de Zorita sobre la doctrina y la administración de los sacramentos a los nativos. Granada, 10.3.1584». En *La conquista espiritual de la América española. 200 documentos, siglo XVI*, de Paulo Suess, 287-295. Quito: Abya-Yala, 2002.
- Zorita, Alonso de. «Parecer del Doctor Alonso Zorita acerca de la doctrina y administración de los sacramentos a los naturales. Granada, 1º [sic] de marzo de 1584». En *Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México*, de Mariano Cuevas, 331-354. México: Porrúa.
- Zorita, Alonso de. «Parecer del Dr. Alonso de Zorita, sobre la enseñanza espiritual de los indios». En *Historia de la Nueva España*, de Manuel Serrano y Sanz, 493-527. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1909.
- Zorita, Alonso de. *Leyes y Ordenanzas reales de las Indias del Mar Océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de aquellas partes y lo que por ellas no estuviere determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanzas de los reinos de Castilla, 1574*. Versión paleográfica y estudio crítico por Beatriz Bernal, presentación por Alfonso García-Gallo. México: Miguel Ángel Porrúa, 1985.
- Zorita, Alonso de. *Los señores de la Nueva España*. Prólogo y notas de Joaquín Ramírez Cabañas. México: Imprenta Universitaria, 1942.
- Zorita, Alonso de. *Relación de la Nueva España*. 2 tomos. Edición de Ethelia Ruiz Medrano, Wiebke Ahrndt y José Mariano Leyva. México: CONACULTA, 2011 (1999).